

Д1 03

**ЧВРСТА ИЗОЛАЦИЈА ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА – СТРУКТУРА,
ПРИМЕНСКЕ ОСОБИНЕ И МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА НАКОН ФАБРИЧКОГ
СУШЕЊА И ТОКОМ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ**

**ЈЕЛЕНА ПЛАНОЈЕВИЋ*, ЈЕЛЕНА ЛУКИЋ, ВАЛЕНТИНА ВАСОВИЋ, ЈЕЛЕНА
ЈАНКОВИЋ, ДРАГИЊА МИХАЈЛОВИЋ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА
БЕОГРАД,
СРБИЈА**

Кратак садржај. Животни век трансформатора ограничен је животним веком чврсте изолације коју већим делом чине материјали на бази целулозе. Најважније особине нових изолационих папира су добра механичка својства (висока затезна чврстоћа), низак садржај влаге, висок степен полимеризације папира и друге. Термички побољшана чврста изолација има већу механичку чврстоћу која је отпорнија на деградацију у условима високих радних температура током експлоатације. У основи се примењују две метода за надоградњу изолационог папира: физичка (додатак адитива) и хемијска модификација. Резултати компаративног међулабораторијског испитивања степена полимеризације (DP) нових изолационих папира (енг. Round Robin Test) указали су на проблеме у одређивању DP нових изолационих папира након фабричких сушења. Један од претпостављених проблема је феномен хорнификације. У раду су приказане и методе карактеризације изолационог папира, њихова корелација са степеном полимеризације и примена инфрацрвене спектрофотометрије (FTIR) у индентификацији функционалних група карактеристичних за старење целулозе, додатак адитива и услед ефекта хорнификације.

Кључне речи — Трансформатор – чврста изолација – целулоза – DP, аналитичке методе - технике сушења изолације - хорнификација

1 УВОД

У зависности од напонског нивоа трансформатора у примени су различите технике сушења чврсте изолације. Диелектрична чврстоћа опада са повећањем садржаја влаге и веома је важно добро осушити целулозну изолацију пре излагања електричном напону. Главно разматрање при одабиру технике сушења је ефикасност и брзина уклањања воде из изолационих материјала (захтеван садржај воде $0.5\text{mas}\%$ или $0.1\text{mas}\%$). Последњих година све чешће се у фабрикама примењују методе за побољшање чврсте изолације, што није случај код раније произведених трансформатора. Термичка надоградња папирне изолације постиже се модификацијом

* Косте Главинића 8а, Београд, jelena.planojevic@ieent.org

целулозе, хемијским и физичким методама као и додавањем термичких стабилизатора, аминских једињења, као што су дицијан-диамид (DICY), меламин, уреа, полиакриламид (РАМ). На овај начин се повећава механичка чврстоћа и отпорност изолације при топлотној деградацији и продужава животни век трансформатора.

2 ХЕМИЈСКИ САСТАВ И ОСНОВНА СТРУКТУРА ИЗОЛАЦИОНОГ ПАПИРА

Укупан удео чврсте изолације трансформатора је око 10% у односу на изолационо уље. Већи део чврсте изолације чине материјали на бази целулозе као што су папирни намотаји око бакарних проводника, радијални одстојници (у намотају), цилиндри и траке између намотаја (ламиниран пресборд), стезне плоче (ламинирано дрво мале и високе густине), угаони прстенови, капице и изводи (папири на бази сулфатне дрвне пулпе) [1]. Папир и пресборд, као саставни део изолације дистрибутивних и енергетских трансформатора, добијају се из небелене пулпе меког дрвета. Меко дрво је карактеристично за четинаре (бор, смрча, оморика и други четинари) и једноставније структуре у односу на тврдо дрво. Значајна разлика меког и тврдог дрвета је у садржају и врсти хемицелулозе и лигнина (Табела 1) [2].

Табела 1. Садржај основних компоненти меког и тврдог дрвета израчунат на суву масу дрвета [3]

Тип дрвета	Целулоза	Глукоманан	Ксилан	Лигнин	Други полисахариди
Меко дрво	33-42%	14-20%	5-11%	3-9%	27-32%
Тврдо дрво	38-51%	1-4%	14-30%	2-4%	21-31%

Целулоза је линеарни природни макромолекул који се састоји од анхидрида глукозе повезаних 1,4- β -D-гликозидном везом. Целулоза по фазном саставу није једнородна, већ се састоји из подручја веће уређености који имају кристалну структуру (или блиску кристалној) и мање уређености које се сматрају аморфним. Систем водоничних веза целулозе један од најзначајнијих фактора који утиче на карактеристике целулозе и њених деривата и дају крутост целулози као материјалу који има широку примену. Унутар и између фибрила налазе се мање сређена (аморфна) места, тзв. слаба места, како у хемијском, тако и у механичком погледу, јер хемијски агенси и вода најлакше продиру у аморфне делове структуре. Гипкост, јачина и еластичност влакана, врста и брзина одигравања деструктивних процеса, понашање при бубрењу, као и отпорност према хемикалијама, такође, зависе од удела аморфних и кристалних области. Из тога следи да аморфне области у целулози имају исто тако велики утицај на скоро сва физичка и хемијска својства целулозних влакана као и кристалне области [4].

Слика 1. Шематски приказ интеракције целулозе, хемицелулозе и лигнина и приказ молекула целулозе

Изолациони материјали се производе из небелене сулфатне целулозе која се добија применом

Крафт (сулфатног поступка) у базном медијуму. Типичан састав небелене крафт пулпе (меког дрвета) је: 75-78 % целулозе, 10-20% хемицелулозе, 2-6% лигнина и <0.5% неорганских супстанци [5]. Главни пратиоц целулозе у свим биљним врстама, тако и у изолационим материјалима је хемицелулоза. Разлог због којих је у индустрији потребно изоловати хемицелулозе од целулозе је тај што хемицелулозе имају далеко мањи степен полимеризовања (мањи од 200) што је последица њихове изузетно разгранате структуре [4]. Други пратиоц је лигнин који целулозним влакнима повећава јачину уз истовремено смањење еластичности. У процесу производње, поступком делигнификације поред лигнина уклања се и хемицелулоза, а може и да се наруши структура целулозе, због чега је оптимизација употребљених алкалија, температуре, притиска као и време реакције веома значајни. За изолационе материјале препоручен садржај лигнина је од 1-4%. "Карра" број представља кључну методу у одређивању нивоа лигнина у папиру и у пулпи током производње и одређује према стандарду ТАРПИ Т 236. Садржај лигнина (%) се одређује из "Карра" броја чија се вредност за небелену пулпу креће у опсегу од 1 до 100.

3 ТЕХНИКЕ И ПРИНЦИПИ ТЕРМИЧКОГ ПОБОЉШАЊА ИЗОЛАЦИЈЕ

При процесу преображаја електричне енергије у трансформатору, један део енергије се претвара у топлоту, што са становишта корисника представља губитке. У односу на губитке услед магнетичности ("губици у гвозђу"), губици услед оптерећења ("губици у баку") су значајнији по величини и последицама, зато што изолација проводника намотаја представља најосетљивији део трансформатора с обзиром на топлотна напрезања. Топлота произведена губицима загрева делове трансформатора (магнетско коло, намотаје, изолацију, суд) и изазива пораст њихове температуре у односу на околну средину (амбијент) [6]. Пораст температуре, у општем случају, зависи од величине и временске функције оптерећења (трајни рад, циклични рад и рад у ванредним условима) и начина и ефикасности хлађења. У сврху побољшања хемијских и механичких особина чврсте изолације и повећања термичке класе папира примењују се различите методе хемијске и физичке модификације целулозе током производње изолационих папира као и различите технике сушења током производње трансформатора. Употреба термички надограђене изолације у трансформаторима постала је норма још 1960 године која је у САД постала пракса док се у Европи примењује тек последњих година.

Сви изолациони материјали имају неку максималну радну температуру испод које се очекује да ће трансформатор нормално радити. Изнад максималне радне температуре животни век експоненцијално опада са порастом температуре. Повећањем максималне радне температуре чврсте изолације на виши ниво повећава се капацитет и продуктивност трансформатора. Обичан папир је дизајниран за повишење температуре од 55 °C (40 °C амбијента + 55 °C повећање = 95 °C). Термички побољшан (енг. Thermal upgrade) папир може да ради са повећањем температуре од 65°C (укупно 105°C) [7]. Ових додатних 10°C омогућава произвођачу да повећа продуктивност за 12% [8].

Термички надограђен папир се према техничким одредбама производи као крафт папир нормалне и високе густине. Постоји широк спектар система за топлотну надоградњу и значајну разлику прави садржај азота у папиру [5]. Садржај азота у папиру карактерише додавање аминских једињења (адитива) и директно утиче на брзину старења чврсте изолације. Према резултатима истраживања, поређењем папира са различитим садржајем азота (од 0% до 3,4%) током убрзаног старења према IEEE C57.100 (Annex A) уочава се мањи пад вредности степена полимеризације (од 309 за 0% азота и 689 за 3,4% азота) и затезне чврстоће (43% у односу на почетну вредност за 0% азота и 76.3% у односу на почетну вредност за 3,4% азота) код узорака папира са већим садржајем азота [9]. У припреми је ревизија стандарда која би требала да пропише дозвољен садржај азота у папиру. За Европу то је веома важан захтев због екологије.

3.1. Хемијска и физичка модификација целулозе

Хемијска модификација целулозе генерално има за циљ замену -ОН група стабилнијим функционалним групама, које су мање подложне одговарајућим процесима деградација током експлоатације трансформатора [10]. Методе које се најчешће примењују су: цијаноетилација, додавање азотних једињења у завршним фазама производње (амини и амида) као и додавањем високотемпературног мета-арамида полимера целулозној пулпи током производње [11]. Предност хемијске модификације се огледа у смањеној хидрофилности и отпорност на киселу катализу, док су надограђени папири приближно подложни оксидацији као и крафт папир [12]. Недостатак замене хидроксилних група целулозе са мање поларним функционалним групама представља губитак механичких својстава папира због поремећаја мреже водоничних веза. Да би заобишао овај проблем примењују се термички стабилизатори одн. адитиви који се додају у завршној фази производње папира што представља физичку модификацију папира. Термички стабилизатори који се најчешће примењују на картонима енергетских трансформатора су честице урее, дикијандиамида (DICY) меламина и полиакриламида (РАМ). Генерални циљ хемијских и механичких поступака обраде у производног погону су смањење нецелулозних састојака које промовишу диелектричну и хемијску нестабилност [13].

Поред изолационих материјала који се већ дуго користе у изради енергетских трансформатора (минерално уље, обичан крафт папир, стандардни термички побољшан крафт папир) у свету се све интензивније истражују изолационих материјала новије генерације (нови термички побољшани крафт папири и изолационо уље биљног и синтетског порекла). Циљ истраживања су нове рецептуре за израду термички побољшаних изолационих папира, који у комбинацији са биљним уљима, треба да одговоре на све ригорознијим еколошким и тржишним захтевима као што су: високе радне температуре уља, обновљивост извора, биоразградивост, висока отпорност према запаљивости итд. Из наведеног се постављају питања компатибилности наведених система (термички побољшани папир у природним или синтетским естрима), које тек треба испитати, као и њихов коначни или збирни утицај на продужење животног века трансформатора.

3.2. Припрема изолационих материјала (сушење и импрегнација уљем)

Процес производње енергетских трансформатора укључује механичко стезање намотаја и језгра, сушење и импрегнацију целулозне изолације. Да би се обезбедила добра диелектрична својства, која су неопходна за сигуран и безбедан рад трансформатора, сушење чврсте изолације се врши током целог производног процеса и у завршној фази производње након чега се изолациони материјали импрегнишу одговарајућим флуидом. Број захтеваних процеса сушења зависи од спољашњих услова у фабрици и количине материјала који чине активни део трансформатора. Генерално, потребно је применити најмање два процеса сушења током производње трансформатора. Први процес подразумева сушење сваког појединачном намотаја ради одређивања величине и почетне стабилност, а други сушење упакованог активног дела ради уједначавања намотаја и других компонената. У областима високе влаге потребно је применити и сушење између фаза [14].

За сушење трансформатора мањих снага примењује се конвенционално сушење (врућ ваздух са вакуумом), док се код трансформатора високих снага или трансформатора са високим садржајем влаге примењује технологија парне вазе (са керозином). Предности сушења трансформатора увођењем керозинских пара у односу на конвенционално сушење огледа се у бржем загревању активног дела, мањем степену деградације целулозе као и униформности у брзини сушења. Одабрани медијум за пренос топлоте је потребно да има низак садржај аромата и да нема утицаја на диелектрична својства и тачку паљења трансформаторског уља [14].

3.3. Хорнификација

Излагање изолационих папира високим температурама, у поступцима финалних сушења трансформатора, може да доведе до промена у морфологији целулозе познате под термином "хорнификација". Термин хорнификација је технички термин који се користи у истраживачкој литератури о целулози и папиру и односи се на укрућивање полимерне структуре нових папира након сушења и код папира током убрзаног старења на повишеним температурама (изнад 120°C). Постоје студије које предлажу одређене механизме који се одигравају у целулози током сушења, попут стварање неповратних водоничних веза између микрофибрила, стварање лактонских мостова између хидроксилних и карбоксилних група или слободно скупљање које узоркује микрокомпресију у влакнима [15]. Квантитативно одређивање лактона је колориметријски или кроз варијацију карбонилних киселина. Са порастом садржаја карбонилних група расте и број лактонских мостова (у киселој средини) [16]. Ефекат хорнификације на морфологију целулозе може се одредити мерењем задржавања воде WRV, %, запремином пора (SEM), мерењем затезне чврстоће и другим методама након третмана. Све актуалнија је и примена инфрацрвене спектроскопије (FTIR) и поређење карактеристичних апсорпционих трака појединих функционалних група пре и након модификације узорака на високим температурама. Према истраживањима, утицај термичке модификације целулозе доводи до повећања карбонилних група у лигнину и постепеног смањења водоничних интрамолекуларних веза на узорцима након обраде [17].

4 ФУНКЦИОНАЛНА ИСПИТИВАЊА ИЗОЛАЦИОНОГ ПАПИРА - МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА И МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКА ПОРЕЂЕЊА

За изолационе материјале који улазе у састав трансформатора примарни интерес се односи на диелектричне особине материјала. Изолациони систем као део конструкције трансформатора заједно са другим конструкционим деловима мора бити сигуран и одговорити на све механичке и електричне захтеве којима је изложен трансформатор као део електро-енергетског система. Карактеристике су утврђене снагом и дужином влакана целулозе као интеракцијом између њих, густином (количина влакана у датој запремини) и формирањем током производње.

Као што је напред наведено, животни век трансформатора је пре свега одређен стањем чврсте изолације одн. стањем изолационог папира око бакарних намотаја. Остарела чврста изолација која је у великој мери изгубила своја механичка својства (до 50%), али је добро импрегнисана уљем, дуго може да издржи електрична напрезања током наставка погона, али блиски кратак спој у систему, праћен јаким електродинамичким силама, може да доведе до механичких деформација које остарели папир не може да поднесе, чиме долази до међузавојног кратког споја и пробоја изолације [18].

Важно је напоменути међусобни утицај чврсте и течне изолације која се огледа у продукtima разградње који ће се без обзира на порекло, уље или папир, наћи у оба. На брзину деполимеризације папира утиче присуство воде, органске киселина и присуство кисеоника. Ако трансформатор има значајан садржај воде и киселина, сушењем и обрадом уља, а уз то и испирањем чврсте изолације и уклањањем продукта старења, значајно се може продужити животни век трансформатора (Слика 2).

Слика 2. Симулација дејства одржавања целулозне изолације током експлоатације

Реорганизацијом једначине, која повезује Екенстам-ов директан однос узајамног DP са временом и Аренијусове једначине, очекивани животни век трансформатора се рачуна према следећој једначини (1):

$$\text{очекивани животни век} = \frac{\frac{1}{DP_t} - \frac{1}{DP_0}}{A * 24 * 365} * e^{\frac{E}{RT}} \text{ (године)} \quad (1)$$

где је, R гасна константа (8,314 kJ/mol*K), T је апсолутна температура у K, E је енергија активације у kJ/mol и A је константа која зависи од садржаја кисеоника и воде. Према једначини, очекивани животни век се заснива на вредностима DP мерења и у функцији је температуре и параметара (E и A).

Вредност енергије активације E и параметра A зависе од материјала (надограђен или не) и разликује се од истраживања до истраживања. Трансформатор улази у ризичан и непредвидив експлоатациони режим када вредност DP падне испод 200 јединица, а затезна чврстоћа падне на 20 % од почетне вредности што уједно представља и крај животног века изолационог папира [12].

4.1. Методе карактеризације изолационих папира

Степен полимеризације (DP) електроизолационог папира заједно са другим механичким карактеристикама (затезна чврстоћа, издужење, отпорност на удар, савијање и кидање, дате у стандарду ИЕС 60554-2) користе се за процену стања чврсте изолације пре пуштања трансформатора у погон.

На слици 3 приказана је зависност релативних вредности механичких особина папира од релативне остарелости папира (DP). Затезна чврстоћа и отпорност на кидање имају директну корелацију са степеном полимеризације са тим што вредности отпора на кидање дају генерално ниже вредности у корелацији са DP. Вредност затезне чврстоће почиње да опада када DP достигне 600-700 јединица и опадне на вредност од 20% од почетне вредности, када DP достигне око 150 јединица. Карактеристике као што су издужења и отпорности на савијање имају идентично понашање и дају ниске вредности код остарелих папира као последицу кртости материјала.

Слика 3. Старење и опадање механичких карактеристика и степена полимеризације (DP) крафт папира [20]

Са друге стране, примена FTIR технике представља нову неструктивну метода, која пружа информације о молекулским фрагментима (надограђени папири), присуство или одсуство одређених функционалних група и може дати дубљи увид у структуру влакана. Резултати истраживања показују да је вредност апсорпције специфичних функционалних група у корелацији са смањењем степена полимеризације (DP) и вредности затезне чврстоће. Тако се интезитет апсорпције функционалних група C=O и C-H повећава и интезитет апсорпције O-H смањује током старења. Такође, код надограђених папира додатком адитива (аминских једињења) јављају се карактеристичне апсорпционе траке C≡N и C=NH чији се интезитет апсорпције доводи у везу са смањењем степена полимеризације током старења [21].

4.1.1. Механичке особине папира

Механичка својства материјала зависи од степена умрежености у папиру. Висок степен умрежености води ка пуцању великог броја веза у влакнима. Затезна чврстоћа се ради према стандарду ISO 1924 и ASTM D828 и дефинише као примењена сила затезања у односу на ширину траке. Резултат се приказује као индекс затезања (затезна чврстоћа подељена са граматуром папира) у јединицама Nm/kg. Мерењем затезне чврстоће мери се и издужење које се дефинише као однос повећања дужине до кидања и почетне дужине папира. Фактори који утичу на резултате затезне чврстоће и издужења су величина узорка, деформациона брзина, садржај воде и температура. Отпорност кидању се ради по Елмендорф методи (ISO 1974:2012) и мери силу потребну за кидање папира. Постоје две мере способности папира да издржи кидање, унутрашњи отпор кидању и кидање на ивицама папира.

У науци о материјалима отпорност папира на цепање (жилавост лома) је критични фактор интезитета напрезања пукотине где ширење пукотине нагло постаје брзо и неограничено. У случају папира већи је практични интерес анализирати понашање папира од иницијације пукотине због чега се жилавост мери затезним испитивањем након што се направи пукотина задате дужине. Такоређи, жилавост је способност папира да се одупре ширењу пукотина. За изолационе материјале поред наведених техника, важна механичка особина је и отпорност на удар. На узорак се примењује тренутно оптерећење, падом ударача или ударом клатном. Најпознатији тестови ударом су: Шарпијево клатно, Изодово клатно и тег који слободно пада.

Снага пуцања зависи од врсте, пропорције и количине влакана у листу папира, начин њихове примене, оплемењивања и употребе адитива. Нека својства се разликују у зависности од смера израде папира у фабрикама (енг. machine direction - MD или cross machine direction - CD), па су тако затезна чврстоћа и крутост при савијању обично веће у правцу машине, док је отпор кидању већи у попречном смеру [22].

4.1.2. Степен полимеризације папира

Степен полимеризације (DP) је мера просечног броја глукозних јединица који улазе у састав једног ланца целулозе и најчешће се користи као параметар за процену стања целулозне изолације. Степен полимеризације папира се мери према ИЕС 60450 стандарду. Вредност степена полимеризације нових папира, након фабричког сушења, обично износи од 1200 до 1400 јединица.

Вредност DP изолационих папира рачуна се на основу вредности средњих вискозиметријских моларских маса (M), применом Mark Houwink -ове једначине (2) на разређене полимерне растворе:

$$[\eta] = KM_w^\alpha \quad (2)$$

Где су K и α константе везане за тип растварача и полимера, η је унутрашња вискозност или гранични вискозни број изражен у јединицама (dl/g). Гранични број вискозности (унутрашња вискозност) полимера односи се на запремину хидродинамике сферних молекула у раствору и зависи од облика молекула и врсте полимера. Према ИЕС 60450 да би се добила већа прецизност мерења и тачност резултата веома је важно да производ $[\eta] \cdot c$ буде у опсегу 0,5 – 1,5. Према литературним подацима, повећањем производа $[\eta] \cdot c$, стандардна девијација се смањује што даје већу прецизност мерењу. Треба напоменути да при вишим концентрацијама раствора ($[\eta] \cdot c = 1,5$) може доћи до непотпуног растварања узорка као и интеракције молекула, посебно за нове узорке папира.

4.2. Међулабораторијско поређење степена деполимеризације

CIGRE D1.01. је током 2018. године организовао Round Robin тест (RRT) у циљу разрешавања проблема са одређивањем степена полимеризације узорка папира након фабричког сушења, а у складу са извештајем са састанка SC A2 одржаног током CIGRE A2 колоквијума у Кракову 2017 године. У Round Robin тесту учествовало је 9 међународних лабораторија, са тим што нису сви узорци испоручени свим лабораторијама (Табела 2). Међу лабораторијама учесницама, учешће је имала и "специјализована лабораторија за испитивање изолационог уља и папира", Електротехничког Института Никола Тесла, чији су резултати мерења означени као "лаб 3" у Табели 2.

Табела 2. Збирни резултати DP добијени током међулабораторијског поређења девет лабораторија [19]

lab. No	2017-1982	2018-1166	A1-before drying	A2-after drying	B1 before drying	B2-after drying
lab. 1	558	736	-	404	-	-
lab. 2	362	858	-	-	1421	343
lab. 3	960	1030	-	-	1400	825
lab. 4	968	1057	-	906	-	-
lab. 5	848	898	1423	360	1424	554

lab. 6	753	816	-	-	-	489
lab. 7	875	927	-	-	1537	448
lab. 8	914	940	-	-	-	669
lab. 9	855	871	1211	585	-	-

Задатак Round Roubin теста је био да се изврши одређивање степена полимеризације, према ИЕС 60450 стандарду, на узорцима папира пре и након фабричког сушења папира парном фазом. Резултати приказани у Табели 2 указују на значајну дисперзију у мерењима степена полимеризације папира, што је посебно изражено код узорака након сушења (A2 и B2 after drying). Неке од лабораторија су пријавиле и проблем непотпуног растварања узорка и појаву талога, посебно код узорака након сушења (Слика 4).

Слика 4. Сlike раствороног папира у бакар-етилендиамин са нерастворним седиментом (узорци 2018-1166-лево и 2017-1982 десно)

Већина резултата, за нове папире након сушења, је испод 900 јединица што је неприхватљиво за нове папире. Из наведеног отворено је кључно питање: **Шта утиче на велико расипање добијених резултата?** Са тим у вези покренута CIGRE радна група D1.76. која, између осталог, има за циљ да испита утицај промене структуре папира након сушења и коришћења у ел. опреми на постојећу методу DPv према ИЕС 60450 стандарду и недостатке методе, као такве, које могу утицати на лошу репродуктивност резултата испитивања и предложи ревизију исте.

5 ЗАКЉУЧАК

У примени тренутне методе за одређивање степена полимеризације папира (DP) примећено је значајно међулабораторијско расипање резултата током Round Roubin теста организованог у оквиру радне групе CIGRE D1.01. Примећено је да се резултати појединачних лабораторија учесница значајно разликују, те је процена стања трансформатора након фабричког сушења у оквиру пријемних фабричких испитивања нове опреме (енг. FAT – Factory acceptance test) доведена у питање. Задатак нове радне групе CIGRE D1.76. је између осталог да предложи модификацију методе одређивања DP према ИЕС 60450 стандарду и њену примењивост код нових папира након фабричког сушења, као и код остарелих папира током експлоатације. Проблеми у испитивању степена полимеризације доводе се у везу са измењеном структуром целулозе, пре свега код термички надограђених папира, насталих применом различитих хемијских и физичких модификација (додатком адитива) и финалним сушењем парном фазом (керозинским парама) у фабрикама трансформатора. Последица излагања изолационих материјала високим температурама доводи до ефекта "хорнификације" одн. укрућивање структуре и трајне измене у морфологији целулозе. Поред познатих метода карактеризације изолационих материјала (затезна чврстоћа, отпорност на кидање, савијање, удар итд), у даљем раду, потребно је истражити и друге методе као што су SEM, XRD, FTIR, NMR које могу да допринесу расветљавању насталих промена у структури целулозе и сагледавању утицаја сваке појединачне примењене методе за термичко побољшање чврсте изолације.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Cigre brochure, Ageing of liquid impregnated cellulose for power transformers, working group D1.53, 2018
- [2] Даниела Ђикановић Голубовић, “Структурна испитивања ћелијског зида и лигнина различитог порекла”, докторска дисертација, Факултет за физичку хемију, Београд, 2013
- [3] Sun, Y. & Cheng, J.Y. , Hydrolysis of lignocellulosic materials for ethanol production: a review. *Bioresource Technology*, **83**(1), 1-11. (2002)
- [4] Биљана М Пејић, Утицај различитих фактора физичко-хемијског модификовања на структуру и својства влакана конопље, докторска дисертација, ТМФ Београд, 2009
- [5] Cigre brochure, Ageing of cellulose in mineral-oil insulated transformers, Task Force, D1.01.10
- [6] Ђ. Калић, Трансформатори, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1991
- [7] Christian Lange, Weidman презентација, Београд, новембар 2007
- [8] Thomas A. Prevost, Thermally Upgraded Insulation in Transformers, EIC conference, Indianapolis, 2005
- [9] Thomas A. Prevost, Correlation of nitrogen content with aging rate in thermally upgraded conductor insulation, 2004
- [10] Paul Jusner, Elisabeth Schwaiger, Thermal stability of cellulose insulation in electrical power transformers, Elsevier, 2021, <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117196>
- [11] Jan Kenneth Clawson, STRUCTURE AND DEFECTS IN HIGH-PERFORMANCE ARAMID FIBERS, Master, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2013
- [12] CIGRE TB 738, Ageing of Liquid Impregnated Cellulose for Power Transformers, August 2018.
- [13] Bengtsson, C.; Krause, C.; Mikulecky, A.; Scala, Insulation condition during transformer manufacturing, *Electra*, 2018
- [14] Power transformers fundamentals, AREVA, volume 1, 2008
- [15] R.J. Heywood, A.M. Emsley and M. Ali, Degradation of cellulosic insulation in power Transformers, Part 1, *IEE Proceedings - Science Measurement and Technology* 147(2):86 – 90
- [16] J.M.B. Fernandes Diniz, M.H. Gil, J.A.A.M. Castro, Hornification-its origin and interpretation in wood pulp, *wood science and technology*, 37, 489-494 (2004)
- [17] Ivan Kubovský , Danica Kačíková and František Kačík, Structural changes of Oak wood main components caused by Thermal Modification, *MDPI*, February 2020
- [18] В.Васовић, Ј.Јанковић, Д.Михајловић, Интересантни случајеви дијагностике стања енергетских трансформатора након квара и хаварије током 2017 и 2018 године: Унапређење дијагностике применом нових метода и пост-мортем анализа“, Зборник радова 34. саветовање CIGRE Србија, 2019
- [19] J. Lukić, K. Deville, M.C. Lessard, Changes of new insulating kraft paper properties during drying and utilization-Impact on degree of polymerization, *CSE*, February 2021
- [20] Студија за ЈП ЕПС, " Истраживање феномена деградације изолационог система и процена животног века", 2017

[21] Yulia Erina Sari, Fadhlurrachman Al-Ghifary, Chemical and Physical Performance of Kraft Paper Immersed in Natural Ester from Palm Oil Under Accelerated Thermal Aging, International Journal on Electrical Engineering and Informatics - Volume 11, Number 2, June 2019

[22] Hanna Karlsson, Stenght properties of paper produced from softwood kraft pulp, докторска дисертација, Универзитет Карлстанд, 2010

SOLID INSULATION OF ENERGY TRANSFORMERS - STRUCTURE, APPLICATION PROPERTIES, AND TEST METHODS AFTER FACTORY DRYING AND DURING EXPLOITATION

ЈЕЛЕНА ПЛАНОЈЕВИЋ*, ЈЕЛЕНА ЛУКИЋ, ВАЛЕНТИНА ВАСОВИЋ, ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ, ДРАГИЊА МИХАЈЛОВИЋ

**ELECTRICAL ENGINEERING INSTITUTE NIKOLA TESLA
BELGRADE
SERBIA**

Summary - Transformers are vital components in electricity transmission and distribution systems. The lifetime of transformers is limited by the lifetime of solid insulation, which is mostly made of cellulose-based materials. During exploitation, the insulation system of the transformer degrades, changing its chemical composition and characteristics, especially at high operating temperatures. The transformer insulation system has its maximum operating temperature below which normal aging is expected during exploitation. Thermally improved solid insulation has higher mechanical strength which is more resistant to degradation in conditions of high operating temperatures during exploitation. The paper presents the chemical composition and basic structure of an insulating paper, as well as techniques and principles of thermal improvement of insulation. Thermal improvement of solid insulation is achieved by methods of chemical modification of the pulp or the finished product as well as the application of invasive drying techniques in the final stage of processing in the production of transformers. The most important characteristics of new insulating papers are good mechanical properties (high tensile strength), low moisture content, high degree of paper polymerization, and others. The degree of polymerization of paper is one of the key characteristics of cellulose insulation used to control the quality of new paper samples, assess the future lifetime of solid insulation during transformer operation, and in recent years to assess the state of insulation after drying in transformer production. Results of comparative interlaboratory testing of the degree of polymerization (DP) of new insulating papers (*Round Robin Test*) within CIGRE D1.01. working groups, presented in the paper, pointed out the problems in determining the DP of new insulation papers after factory drying. It was noticed that the results of individual participating laboratories differ significantly, and the assessment of the condition of the transformer after factory drying within the factory acceptance tests of new equipment (FAT - Factory acceptance test) is questionable. Due to the above, research on how to modify the existing method of determining DP and the application of alternative methods for assessing the mechanical properties of solid insulation has become a priority. In this regard, the task of the new working group CIGRE D1.76. is, inter alia, to propose a modification of the DP determination method according to the IEC 60450 standard and its applicability to new papers after factory drying, as well as to obsolete papers during operation. The paper presents basic guidelines for modifying the DP method to obtain results with greater reliability and reproducibility.

In addition to the DP method, other insulation paper testing methods are presented, such as tensile strength measurement, water absorption and retention measurement (WRV,%), and application of infrared spectrophotometry to identify different functional groups, which gives a more detailed insight into cellulose structure. Further work is needed on the development and application of these methods to detect changes in the structure of cellulose after delignification process, chemical modification, and additional factory drying in the transformers production, which leads to the phenomenon of "hardening" of the so-called. hornification.

Keywords – transformer, solid insulation, cellulose, Dp, analytical methods, insulation drying techniques, hornification

* Косте Главинића 8а, Belgrade, jelena.planojevic@ieent.org